

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12704260>

УДК 02:001.32 (476) "1943/1950"

✉ *Н.Ю. Берёзкина*

Восстановление деятельности Библиотеки Академии наук БССР (1943–1950)

**Берёзкина
Наталья Юрьевна,**
кандидат исторических
наук, доцент,
заслуженный деятель
культуры Республики
Беларусь
(Минск, Беларусь)

ORCID: 0000-0002-0894-495X

Scopus Author ID: 36805485200

РИНЦ AuthorID: 273849

Email: natalyberez7@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается деятельность Библиотеки Академии наук БССР в 1943–1950 гг. На основании архивных источников проанализированы данные об ущербе, нанесенном библиотеке немецко-фашистскими захватчиками. В 1943–1945 гг. основное внимание уделялось восстановлению библиотечных фондов. Обобщены данные об оказании помощи в восстановлении фондов библиотеками, учебными и научными учреждениями Москвы и других городов СССР. Вторая половина 1945 г. и начало 1946 г. ознаменовались разысканием и возвращением книг из фондов библиотеки, вывезенных немецко-фашистскими захватчиками в Германию. Несмотря на значительные трудности, обусловленные отсутствием средств, помещений, кадров, библиотечные фонды постепенно росли. Общий книжный фонд Библиотеки АН БССР в 1948 г. превысил довоенный уровень. Переезд библиотеки в 1945 г. во временное здание Академии наук на улице Московской вызвал коренной перелом в работе библиотеки и позволил перейти от формирования книжного фонда к его использованию и обслуживанию читателей. В январе 1948 года благодаря переезду библиотеки в восстановленное здание Академии наук условия для обслуживания читателей значительно улучшились. Увеличение количества читателей, посещений библиотеки и выдачи документов зависели не только от качества библиотечных фондов, но и в значительной степени от помещений библиотеки. На протяжении всего восстановительного периода библиотека испытывала огромную потребность в дополнительных помещениях, специальном оборудовании и расширении штата.

Ключевые слова: библиотека, Академия наук БССР, библиотечные фонды, обслуживание читателей, Великая Отечественная война, восстановление библиотечных фондов.

Для цитирования: Берёзкина, Н. Ю. Восстановление деятельности Библиотеки Академии наук БССР (1943–1950) / Н. Ю. Берёзкина // Библ.-информ. дискурс. – 2024. – Т. 4, No 1. – С. 63–72. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704260>

Статья поступила: 11.06.2024

Статья принята в печать: 10.07.2024

Статья опубликована: 31.07.2024

✉ **Natalya Yu. Beryozkina**

Restoration of the activities of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR (1943–1950)

Natalya Yu. Beryozkina

Ph.D in Historical Sciences, Associate Professor, the Honored Figure of Culture of Belarus (Minsk, Belarus)

ORCID: 0000-0002-0894-495X

Scopus Author ID: 36805485200

РИНЦ AuthorID: 273849

Email: natalyberez7@gmail.com

Abstract. The article examines the activities of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR in 1943–1950. On the basis of archival sources, data on the damage caused to the library by the Nazi invaders was analyzed. During the years 1943–1945, the main focus was on restoring library collections. Data on assistance in the restoration of collections by libraries, educational and scientific institutions of Moscow and other cities of the USSR are summarized. The second half of 1945 and the beginning of 1946 were marked by the search and return of books from library collections taken by Nazi invaders to Germany. Despite significant difficulties due to lack of financial resources, premises and personnel, the library collections were gradually growing. The total book collection of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR in 1948 exceeded the pre-war level. The move of the library in 1945 to the temporary building of the Academy of Sciences on Moskovskaya Street caused a radical change in the work of the library and made it possible to move from the formation of a book collection to its use and service to readers. In January 1948, thanks to the relocation of the library to the restored building of the Academy of Sciences, the conditions for reader services were significantly improved. The increase in the number of readers, library visits and document circulation depended not only on the quality of the library collections, but also to a large extent on the library premises. Throughout the recovery period, the library experienced a huge need for additional premises, special equipment and staff expansion.

Keywords: library, Academy of Sciences of the BSSR, library collections, reader service, Great Patriotic War, restoration of library collections.

For citation: Beryozkina N. Yu. Restoration of the activities of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR (1943–1950). *Bibliotechno-informatsionnyi diskurs = Library & Information Discourse*, 2024, vol. 4, no. 1, pp. 63–72 (in Russian). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12704260>

The article was received: 11.06.2024

The article was accepted for publication: 10.07.2024

Article published: 31.07.2024

Введение

Во время Великой Отечественной войны были почти полностью уничтожены все научные, культурные и образовательные учреждения Белорусской ССР. Библиотеки были разрушены и варварски разграблены,

наиболее ценные книги из библиотечных фондов фашисты вывезли в Германию. В материалах сессии Академии наук (АН) БССР 1942г. отмечалось: «Немцы разграбили, Белорусскую академию наук с ее богатейшими коллекциями исторических документов и книг» [1, с. 14].

Накануне войны книжные фонды Библиотеки АН БССР, по некоторым данным, насчитывали 345 тыс. томов по всем отраслям знаний. «Имелось немало очень редких изданий XVI–XVIII вв.» [2, с.468]. Обработанный книжный фонд библиотеки включал «русский и белорусский книжный фонд», в том числе платный обязательный экземпляр (1934–1941), обязательный экземпляр БССР (1926–1941), специальные коллекции и собрания профессора М.В.Довнар-Запольского по истории России, Беларуси и Польши (15 тыс.), Н.К.Малюшицкого по сельскому хозяйству (3,5 тыс.), библиотеку В.С.Доктуровского по торфу и болотоведению (5 тыс.) и др. [3, л.3]. Кроме того, в библиотеке имелся так называемый неосвоенный фонд. В 1940 г. президент Академии наук БССР К.В.Горев ходатайствовал о передаче в ее ведение библиотеки Несвижского замка в количестве 10245 книг, которая, по его мнению, представляла «большую ценность для людей науки и должна быть ими использована полностью» [4]. В соответствии с Протоколом заседания Бюро ЦК КП(б)Б №42 от 3 января 1941 г. в Библиотеку АН БССР поступило из Несвижа крупное книжное собрание Радзивиллов, одного из самых известных и влиятельных магнатских родов Великого княжества Литовского и Речи Посполитой [5]. Однако обработать и ввести в библиотечные фонды книжную коллекцию Радзивиллов не успели в связи с началом войны, во время которой фонды многих библиотек БССР, в том числе академической библиотеки, вывезли в Германию. После окончания войны в Библиотеку АН БССР вернулись только те книги, которые прошли начальную обработку в довоенный период. Часть изданий из несвижского собрания попала в фонды Государственной библиотеки БССР и Правительственной библиотеки.

Война надолго прервала развитие академической библиотеки. Директор библиотеки И.Я.Косарев и все военнообязанные сотрудники ушли на фронт. Оставшиеся в Минске пытались спасти библиотечные фонды, что было крайне сложно в создавшихся условиях. Заместителю директора Б.А.Сенько удалось спрятать небольшую часть фонда, «раздав книги для сохранения известным ему читателям, сотрудникам Академии» [6, с.13]. Однако наиболее ценные книги из библиотеки были вывезены в Германию.

Президент АН БССР К.В.Горев писал об ущербе, нанесенном гитлеровскими захватчиками академической

библиотеке: «С приходом в Минск немецких захватчиков книгохранилище с иностранной литературой и еврейской было занято под склад, а книги выброшены под лестницу, засыпаны мусором и залиты водой. В дальнейшем разгрому подверглась и остальная часть библиотеки. Стеллажи были разгромлены и сожжены, а большинство комнат книгохранилища превращено в уборные. Массовый характер расхищения библиотеки начался в 1943 г., когда в Минск специально для увоза книг прибыл из Германии доктор Мах. Одновременно велась работа по расхищению книг под руководством доктора Рахеля, Мюллера, Коха и др. Во время своего бегства немцы сожгли помещение Академии. Так погибла одна из крупнейших библиотек Белоруссии» [7, с.214–215].

Основными источниками изучения деятельности Библиотеки Академии наук БССР по восстановлению книжных фондов, организации обслуживания читателей после освобождения Минска и в послевоенный период являются отчеты библиотеки за 1944–1950 гг., хранящиеся в Центральном научном архиве Национальной академии наук Беларуси (ЦНА НАН Беларуси), а также другие документы и материалы, касающиеся рассматриваемой темы. Некоторые данные о восстановительном периоде деятельности академической библиотеки приводятся в публикациях ее бывших руководителей.

Восстановление библиотечных фондов

Работу по восстановлению фондов библиотек БССР начали проводить еще в 1943–1944 гг. Решением Совета Народных Комиссаров СССР в начале 1943 г. при Наркомпросе РСФСР был организован Государственный фонд литературы, «перед которым была поставлена задача путем использования резервных и дублетных фондов и сбора книг среди населения, а также за счет специальных ассигнований и дополнительных обязательных экземпляров обеспечить централизованное комплектование восстанавливаемых библиотек» [8, с.245].

Работа по восстановлению Библиотеки АН БССР за период с апреля 1943 г. по июль 1944 г. была сосредоточена главным образом на восстановлении ее фондов. За это время приобретено свыше 25 тыс. томов [9, л.1]. В апреле 1943 г. в Москве была создана специальная рабочая группа под руководством директора Библиотеки АН БССР И.Б.Симановского¹, которая проделала большую работу

¹Директор Государственной библиотеки БССР им.В.И.Ленина И.Б.Симановский по совместительству был директором Библиотеки АН БССР.

по отбору литературы из книжных фондов московских библиотек. «Особенно много литературы было взято из фондов библиотек институтов общественных наук Академии наук СССР» [10, с. 13].

Постановление СНК БССР «О восстановлении книжного фонда Государственной библиотеки БССР им. Ленина, областных, городских и районных библиотек», принятое 21 июля 1944 г., предусматривало меры по организации работы библиотек, комплектованию библиотечных фондов, в том числе решение «предоставить бесплатный обязательный экземпляр Фундаментальной библиотеке Академии наук БССР» [11, с. 23].

На заседании Президиума АН БССР 5 августа 1944 г. было принято решение просить Академию наук СССР, Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, Московский торфяной институт и другие организации «о выделении для АН БССР в порядке помощи лабораторного оборудования и книг для восстановления фундаментальной библиотеки» [12, л. 35]. В сентябре 1944 г. Президиум АН СССР «в целях оказания помощи АН БССР в восстановлении ее книжного фонда постановил выделить из своих книжных фондов для библиотеки АН БССР 300 тысяч книг» [13, л. 2 об.]. Библиотеки институтов АН СССР провели соответствующую работу по отбору книг для АН БССР. Директор библиотеки И.Б.Симановский и заместитель директора Б.А.Сенько с 26 ноября по 22 декабря 1944 г. специально выезжали в Москву для просмотра выделенной для АН БССР литературы в институтских библиотеках и отобрали 5660 книг и периодических изданий [13, л. 3]. Кроме того, был продолжен отбор дубликатов в библиотеке Отделения общественных наук АН СССР, к концу года число отобранных здесь книг доходило до 15 тыс. Был налажен отбор книг в Фундаментальной библиотеке АН СССР в Ленинграде, для чего туда из Москвы специально выезжал директор библиотеки И.Б.Симановский [13, л. 3]. Помощь в восстановлении библиотеки Академии наук БССР оказали библиотеки Московского государственного университета, Института почвоведения АН СССР, других научных учреждений. К началу 1945 г. количество изданий, предназначенных для фондов Библиотеки АН БССР, составило 45 тыс., однако большая часть их находилась в Москве была недоступна для использования научными сотрудниками Академии наук в Минске [13, л. 3 об.].

Значительное количество литературы, особенно

справочных и фундаментальных научных изданий, комплектов периодических изданий, было закуплено в букинистических магазинах Москвы. «При содействии члена -корреспондента АН СССР и действительного члена АН БССР Н.И.Никольского было приобретено много книг из частных собраний по истории. По указанию академика АН СССР Е.Н.Павловского были переданы Библиотеке дублетные издания зоологического музея АН СССР» [10, с. 13]. Приобретены частные книжные собрания биолога и историка науки, профессора В.П.Карпова (800 томов по истории науки), известного хирурга, профессора М.М.Дитрикса (свыше 700 томов по медицине), доктора физико-математических наук Н.Н.Бухгольца (свыше 1 тыс. томов по математике), А.М.Кутузова (свыше 1 тыс. томов по русской истории и литературе) и др. [13, л. 2].

В течение второго полугодия 1944 г. проводилась работа по розыску ранее принадлежавших Библиотеке АН БССР книг, которые в период оккупации хранились в других учреждениях и у частных лиц. В Институте болотного хозяйства обнаружено значительное количество книг по сельскому хозяйству, химии и другим отраслям науки [13, л. 4].

Важное значение для восстановления фондов библиотек имел поиск литературы, вывезенной немецкими оккупационными властями в Германию. После освобождения Польши, Германии, Чехословакии и других стран стала поступать трофейная литература, в том числе вывезенная фашистами из библиотек БССР. Помощь в розыске вывезенных ценностей оказывали не только военные организации, но и многие солдаты и офицеры Красной армии.

Директор библиотеки Белорусской сельскохозяйственной академии, офицер Красной армии Д.Р.Новиков занимался розыском книг, вывезенных из библиотек БССР в Германию. В апреле 1945 г. он сообщил в АН БССР, что в одном из замков недалеко от Штутгарта обнаружено «большое количество ящиков с ценностями белорусских научных учреждений и учебных заведений. В числе этих ценностей главными являются книги, награбленные фашистами из библиотек: Академии наук, Госуниверситета, публ. б-ки им. Ленина, нашей библиотеки (с/х академии) и др. в период оккупации нашей республики. По словам представителей редакции одной армейской газеты – большинство книг из Вашей библиотеки» [14].

Президент АН БССР К.В.Горев выразил глубокую благодарность Д.Р.Новикову за внимание, которое он уделяет «вопросу возврата соответствующим организациям принадлежащих им культурных ценностей, вывезенных немецко-фашистскими захватчиками» [15], и обратился к командующему войсками 1-го Белорусского фронта маршалу Советского Союза Г.К.Жукову с просьбой об оказании содействия в отправке обнаруженных культурных ценностей в адрес АН БССР [16].

В апреле 1945 г. по инициативе командования 4-го Украинского фронта из г. Пщина (Польша) в адрес Академии наук БССР прибыло шесть вагонов книг и журналов, вывезенных немцами в период оккупации из Библиотеки АН, а также некоторых других библиотек БССР [17, л.1]. По своему составу среди полученных книг преобладали издания по общественно-политическим вопросам, истории, художественной литературе и литературоведению, а также периодические издания по различным отраслям науки, политики, искусства. Большую часть поступившей литературы из Пщины составляли издания 1930–1941 гг. [17, л.1 об.]. Почти одновременно Библиотекой АН БССР было получено 26 ящиков книг, направленных командованием 61-й армии из Померании [17, л.2]. В июле 1945 г. из Познани была возвращена ценная коллекция книг В.С. Доктуровского по торфу, болотоведению, геоботанике и смежным дисциплинам. Всего из Познани поступило около 4 тыс. экз. книги и журналов [17, л.2].

В июне 1945 г. Библиотекой АН СССР был произведен отбор изданий Академии наук СССР за все время ее существования (в том числе и изданий XVIII в.) в 2-х экз. Все отобранные книги (4186 назв.) в 126 ящиках, а также 34 ящика книг из дублетного фонда поступили в Библиотеку АН БССР в октябре 1945 г. Кроме того, летом 1945 г. производился отбор дублетов в библиотеке Отделения общественных наук АН СССР в Москве [17, л.2 об.]. В 1945 г. Библиотека АН БССР впервые за все время своего существования получала обязательный экземпляр всей книжной продукции СССР через Всесоюзную книжную палату. Всего за год получено около 10 тыс. экз. [17, л.2 об.].

В апреле 1946 г. были доставлены в Минск книги, приобретенные в годы войны в Москве, а также издания, выделенные институтами Академии наук СССР для Академии наук БССР [18, с.4]. Поскольку места для разбора и расстановки книг не было, весь «московский» фонд (до

50 тыс. книг и журналов) долгое время находился в неразобранном виде.

В целях пополнения фонда отсутствующими изданиями Библиотека АН БССР осуществляла обмен дублетами с Государственной библиотекой БССР им. Ленина, которой было передано 1047 экз. книг, имеющихся в академической библиотеке в нескольких экземплярах. Взамен получено 305 книг (главным образом дореволюционных изданий) по истории, естествознанию, медицине, а также пять ящиков книг преимущественно по сельскому хозяйству. Кроме того, из иностранного фонда Государственной библиотеки выделено 10 тыс. дублетов для библиотеки Академии наук БССР, которые не сразу смогли поступить из-за отсутствия места [19, л.5 об.].

Как отмечал И.Б.Симановский, 1948 год был «переломным в деле восстановления и работы библиотеки так же, как и во всей работе Академии наук» [20, л.1]. Библиотека, которая в течение трех с половиной лет, в связи с отсутствием помещения и оборудования, находилась в тяжелом положении (большая часть фондов хранилась в неразобранном виде, отсутствовали читальный зал и рабочие места для сотрудников), наконец переехала в восстановленное здание Академии наук. «Были освоены и оборудованы предоставленные библиотеке помещения, упорядочены и в большей части обработаны книжные фонды» [20, л.1].

В восстановлении библиотечных фондов можно отметить достаточно высокую динамику. Как видно из отчетных данных, общий книжный фонд Библиотеки АН БССР в 1948 г. пополнился за год на 77 тыс. томов, составил 362 тыс. и превысил довоенный уровень (в 1940 г. было 300 тыс.) [20, л.1]. Что касается качественного состава фонда, были значительные лакуны в белорусском отделе: отсутствовали дореволюционные издания по истории, экономике, статистике, этнографии, фольклору и белорусскому языку, на которые был большой спрос со стороны научных работников АН БССР [18, с.4]. Комплектование фондов не позволило восполнить пробелы в собрании весьма необходимых библиотеке довоенных изданий Академии наук БССР. Их собрано только около одной трети, причем в ограниченном количестве экземпляров [18, с.4]. В связи с прекращением с начала 1949 г. поступления бесплатного обязательного экземпляра от Всесоюзной книжной палаты, «библиотека была поставлена

перед необходимостью расширить объем работы по платному комплектованию» [21, л. 1].

Развивалась деятельность Библиотеки АН БССР по ведению книгообмена с научными учреждениями, вузами и научными библиотеками СССР. В 1947 г. библиотекой установлены книгообменные связи с 72 научными учреждениями СССР. В течение года библиотека получила в порядке книгообмена 662 издания, в том числе 388 книг и журналов от Академии наук СССР [19, л. 5]. В 1950 г. Библиотека АН БССР осуществляла книгообмен с 128 научными учреждениями Советского Союза [22, л. 5].

В 1950 г. фонды Библиотеки АН БССР составили около 400 тыс. экз. книг, журналов, комплектов газет и других материалов [22, л. 9]. В библиотеке были выделены отдельные фонды: «основной», «обязательный экземпляр», «академический», «белорусский», «иностраный» [22, л. 13–14]. Проводилась подписка на иностранную литературу по заявкам институтов и на периодические издания СССР [22, л. 14–15].

Каталогизация документов

Постепенное накопление библиотечных фондов поставило перед Библиотекой АН БССР важную задачу его обработки. Рост книжных поступлений требовал хотя бы элементарного учета всех поступающих в библиотеку документов. Эта работа в значительной степени осложнялась отсутствием помещений, соответствующего оборудования, сотрудников библиотеки. «Весьма отражается на работе полное отсутствие необходимых библиотечных материалов – каталожных ящиков, каталожных карточек, инвентарных книг, а также канцелярских принадлежностей, в первую очередь бумаги» [13, л. 4].

Книжные поступления 1946 г. (обязательный экземпляр Всесоюзной книжной палаты, книги из Московского коллектора, из местных и иногородних магазинов, Белорусской книжной палаты и др.), за исключением «московского фонда», занесены в инвентарь, прошли через алфавитный и систематический каталоги. Библиотекой была проведена большая работа по каталогизации книг, возвращенных в 1945 г. из Германии [18, с. 6]. Всего за 1946 год из числа возвращенных из Германии полностью обработано 13108 книг. За год занесено в инвентарь и закаталогизировано 30516 книг [18, с. 7]. За весь восстановительный период (2½ года) обработано 40511 экз.,

в том числе: основной фонд – 23023, обязательный экземпляр – 16886, белорусский отдел – 602 экз. «Учитывая условия, в которых протекала эта работа (в нетопленном помещении при выбитых стеклах), а также незначительность штата библиотеки, нельзя не признать работу, проведенную коллективом по освоению своего книжного фонда весьма значительной» [18, с. 7]. В 1946 г. была создана картотека, насчитывающая до 100 тыс. карточек [18, с. 7].

Учитывая исключительную важность систематического каталога для обслуживания читателей, в 1947 г. была проведена работа по его детализации, уточнению и выделению новых рубрик. Работа по детализации систематического каталога в значительной степени сдерживалась отсутствием в штате библиотеки высококвалифицированного классификатора [19, л. 3 об.].

В 1948 г. обработано свыше 60 тыс. новых поступлений; упорядочен, систематизирован и в большей своей части обработан весь основной книжный фонд [20, л. 2]. В 1949 г. в библиотеке имелся алфавитный каталог на всю обработанную литературу и систематический каталог примерно на 65–70 тыс. карточек. Значительная работа была проделана по регистрации фонда периодических изданий и выявлению пробелов в нем посредством составления специальной картотеки, на основании которой производилось докомплектование из других библиотек [21, л. 6]. В 1949 г. был проверен весь обработанный фонд и очищен от устаревших и других книг, потерявших ценность. Проверено на дублетность около 30 тыс. карточек [21, л. 6].

Обслуживание читателей

Переезд Библиотеки АН БССР в конце февраля 1945 г. из здания Государственной библиотеки БССР им. В.И. Ленина «в дом Академии наук по Московской ул. явился тем фактором, который вызвал коренной перелом в работе библиотеки» и позволил ей перейти от формирования книжного фонда, чем в основном приходилось заниматься в 1944–1945 гг., к его использованию и «относительно нормальному обслуживанию своих читателей – научных работников АН» [18, с. 1].

В 1946 г. библиотеку в среднем за день посещало 25 человек («не считая читателей, приходящих посмотреть книжные новинки, газеты и пр.»), выдавалось на дом ежедневно около 40 книг [18, с. 10]. Регулярная статистика всех операций домашнего абонемента осуществлялась с августа, поэтому можно привести только данные за последние 5 месяцев

1946 г. Всего за это время количество посещений библиотеки составило 2695, книговыдача – 4368 экз. [18, с.10]. Зарегистрированных читателей в 1946 г. было 333 человека [18, с. 10], в 1944 г. – всего 68, в 1945 г. – 120 [23, л. 1].

В 1947 г. удавалось обслуживать читателей, почти безотказно обеспечивая их необходимой текущей литературой. «Значительно хуже обстоит дело с удовлетворением запросов читателей на дореволюционные и довоенные издания, но этот недостаток библиотеки частично может быть устранен только с переездом ее в надлежащее помещение, где будет возможность весь книжный фонд расставить и освоить» [19, л. 4].

На посещении библиотеки негативно отразились ее удаленность от ряда академических институтов, отсутствие теплого и соответствующим образом оборудованного читального зала, «где сотрудники АН могли бы работать, просматривать книжные выставки, знакомиться с новинками» [18, с.11]. Помещение библиотеки в течение зимних месяцев 1947 г. (январь–март) совершенно не отапливалось, работать не представлялось никакой возможности, и с 12 февраля по 22 марта с разрешения Президента АН БССР «операции по выдаче книг почти не производились» [19, л. 4 об.].

В январе 1948 г. благодаря переезду библиотеки в здание Академии наук условия для обслуживания читателей значительно улучшились. В результате в первый же год количество читателей в библиотеке возросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и составило 768 человек [20, л.3]. В 1949 г. в библиотеке было зарегистрировано 900 читателей; «в это число не входят члены семей сотрудников АН, которых было по меньшей мере в два раза больше, чем сотрудников» [21, л. 6]. В 1950 г. по сравнению с 1946 г. количество читателей возросло в 3,4 раза, количество посещений соответственно – в 8,9 раза, книговыдача увеличилась в 10,5 раза.

Библиотека обслуживала читателей не только изданиями из своего активного фонда, но и литературой, которую заказывали по межбиблиотечному абонементу (МБА). В целях полного удовлетворения запросов читателей библиотека уже в 1946 г. установила связь с рядом крупных библиотек СССР для получения книг по МБА: Библиотекой АН СССР, Всесоюзной библиотекой им.В.И.Ленина, Государственной публичной библиотекой им.Салтыкова-Щедрина, Библиотекой АН УССР и др. Кроме того,

библиотека «широко и безотказно» пользовалась услугами абонемента Государственной библиотеки БССР им.Ленина [18, с. 12]. В 1948 г. библиотека заказывала по МБА книги из 15 библиотек СССР, главным образом библиотек Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова и столиц союзных республик. Получено 184 книги по запросам читателей [20, л. 3]. В 1950 г. связи по МБА были установлены с 20 библиотеками, получено 656 книг [22, л. 5].

В библиотеке имелись постоянно действующие выставки новых поступлений книг и периодических изданий по основным разделам науки, регулярно организовывались тематические выставки, посвященные знаменательным датам, юбилеям, праздникам и др.

Библиографическая работа ввиду незначительного штата библиотеки ограничивалась выдачей устных справок библиографического характера, рекомендацией книг по интересующим читателей вопросам, подбором литературы по темам отдельных ученых и т.д. [19, л. 5, 22, л. 9].

Проблемы в восстановлении деятельности библиотеки

Библиотека АН БССР постоянно испытывала значительную нехватку помещений, необходимых для размещения библиотечных фондов, специального оборудования для каталогизации, организации выставочной работы, обслуживания читателей, рабочих комнат для персонала.

В 1944 г. Распоряжением СНК БССР Государственная библиотека БССР им.В.И.Ленина предоставила площадь для Библиотеки Академии наук (выделены рабочая комната для сотрудников и три стеллажа для книг в книгохранилище), но отсутствие необходимого оборудования заметно тормозило работу.

Помещение Академии наук по ул. Московской, в которое Библиотека АН БССР переехала в конце февраля 1945 г. из здания Государственной библиотеки БССР им.Ленина, было «явно неудовлетворительно». «Оно ни в какой степени не отвечает тем требованиям, какие предъявляются к библиотечному помещению и, что самое важное, совершенно недоступно по своей площади» [18, с. 1]. Теснота помещения, отсутствие самого необходимого оборудования (стеллажей, столов, стульев, каталожных шкафов, книжных витрин и пр.), недостаток штата обусловили собой то, «что несмотря на максимальные старания, приложенные коллективом библиотеки, значительная часть фонда все еще находится в ящиках, штабелях и ждет своего освоения» [19, л.

5 об., 6].

Несмотря на переезд Библиотеки АН БССР в здание Академии наук в 1948 г. и значительное улучшение условий для работы, дальнейшее ее развитие в полноценную базу для научно-исследовательской работы Академии наук требовали «коренного разрешения вопроса об обеспечении ее достаточным штатом и помещением» [21, л. 1]. Книжный фонд был размещен в четырех книгохранилищах и шести небольших комнатах. Работе библиотеки по-прежнему мешало отсутствие достаточного помещения и оборудования (особенно каталожных ящиков, столов и стульев для читателей) [21, л. 7]. «Значительная часть книжных фондов обработанных и необработанных из-за недостатка помещения находится в коридорах книгохранилища. Нет комнаты и для разборки и проверки вновь поступающей старой литературы» [21, л. 2]. Потребность в дополнительных площадях, незащищенность имеющихся помещений и отсутствие необходимого оборудования негативно сказывались на сохранности библиотечных фондов, не обеспечивали контроль за его хранением и использованием.

Мешали нормальной организации обслуживания читателей мало приспособленные и небольшие по размерам читальные залы: «читатели сидят вплотную к стеллажам и витринам с книгами» [22, л. 11]. Вынужденная выдача читателям единственных экземпляров энциклопедий, справочников, словарей, определителей и других ценных изданий была «связана с риском утраты их для библиотеки» [22, л. 4].

На работе библиотеки по планомерному текущему комплектованию, а также восполнению пробелов в книжном фонде по всем отраслям науки сказывался дефицит выделяемых средств. Недостаток средств не позволил продолжить работу по ретроспективному комплектованию «книжных и особенно журнальных фондов недостающей довоенной и дореволюционной литературой» [22, л. 4].

Для выполнения в полной мере своих задач и функций в качестве Фундаментальной библиотеки Академии наук и одной из крупнейших научных библиотек БССР библиотека постоянно нуждалась не только в достаточном количестве средств, помещений, но и в нормальном штате [20, л. 4]. Объем работы, выполненный библиотекой в 1950 г., показал, что «15 человек очень и очень недостаточно для нормальной

работы библиотеки» [22, л. 12]. По этой причине в библиотеке отсутствовали отдел комплектования, библиографический отдел. Библиотека испытывала острый дефицит определенных специалистов, например, был крайне необходим библиотекарь-классификатор для работы с систематическим каталогом.

Заключение

В 1943–1945 гг. деятельность Библиотеки АН БССР была главным образом направлена на восстановление библиотечных фондов: текущее комплектование новой литературы; восполнение довоенных фондов за счет помощи крупнейших библиотек и научных организаций СССР; разыскание и возвращение в библиотеку книг, вывезенных немецко-фашистскими захватчиками и др. Несмотря на значительные трудности, обусловленные отсутствием средств, помещений, кадров, библиотечные фонды постепенно увеличивались. В восстановлении библиотечных фондов можно отметить достаточно высокую динамику. Общий книжный фонд Библиотеки АН БССР в 1948 г. превысил довоенный уровень, однако в фонде отсутствовали многие издания, необходимые научным работникам Академии наук БССР.

Рост книжных поступлений требовал учета и систематизации всех поступающих в библиотеку документов. Эта работа в значительной степени осложнялась отсутствием помещений, соответствующего оборудования, специалистов.

Увеличение количества читателей, посещений библиотеки и выдачи документов зависели не только от качества библиотечных фондов, но и в значительной степени от помещений, в которых размещалась библиотека. Переезд библиотеки в 1945 г. во временное здание Академии наук на ул. Московской вызвал коренной перелом в работе библиотеки и позволил перейти от формирования книжного фонда к его использованию и относительно нормальному обслуживанию читателей. В январе 1948 г. благодаря переезду библиотеки в здание Академии наук условия для обслуживания читателей значительно улучшились. В результате в первый же год количество читателей в библиотеке возросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Библиотека обслуживала читателей не только изданиями из своего активного фонда, но и литературой, которую заказывали по МБА.

На протяжении всего восстановительного периода

библиотека испытывала огромную потребность в дополнительных помещениях для размещения библиотечных фондов, рабочих комнат для персонала, специальном оборудовании для каталогизации, организации выставочной работы, обслуживания читателей, в расширении штата. Несмотря на сложные условия восстановительного периода, сотрудники Библиотеки АН БССР добились значительных успехов в возрождении деятельности библиотеки.

Список использованных источников

1. Матэрыялы сакавіцкай сесіі Акадэміі навук Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі (12–13 сакавіка 1942 г.), г. Казань / Акад. навук БССР. – [Б. м.: б. в.], 1942. – 192 л. раздз. паг.
2. Сцепанюк, Ф. Фундаментальная бібліятэка Акадэміі навук БССР / Ф. Сцепанюк // *Навука ў Беларускай ССР за 40 год* / Акад. навук БССР. – Мінск, 1958. – С. 467–474.
3. Сведения об ущербе, нанесенном фашистскими оккупантами по Библиотеке Академии наук БССР // *Центральный научный архив НАН Беларуси (ЦНА НАН Беларуси)*. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 26. 5 л.
4. Письмо в ЦК КП(б)Б. 29 октября 1940 г. // *Национальный архив Республики Беларусь*. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 14675. Л. 15.
5. О передаче имущества и ценностей бывшего замка Радзивилла. 3 января 1941 г. // *Национальный архив Республики Беларусь*. – Ф. 4п. Оп. 1. Д. 7158. Л. 52.
6. Баева, Г. М. Из истории Фундаментальной библиотеки АН БССР (1941–1959 гг.) / Г. М. Баева, В. Б. Филипских // *Библиотечное дело и библиография в системе библиотек Академии наук БССР: сб. ст.* / Акад. навук БССР, Фундам. б-ка. – Минск, 1976. – С. 11–36.
7. Из справки президента Академии наук БССР об ущербе, нанесенном гитлеровскими захватчиками Академии. 26 июля 1944 г. // *Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии, 1941–1944* / Центр. гос. арх. Окт. революции и социалист. стр-ва БССР, Ин-т истории Акад. наук БССР, Ин-т истории партии при ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПС. – Минск, 1965. – С. 213–215.
8. Симановский, И. Б. Развитие библиотечного дела в БССР, его итоги и перспективы к 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции / И. Б. Симановский // *40 лет библиотечного строительства в СССР: докл. науч. конф., 23–26 дек. 1957 г.* / М-во культуры РСФСР, Гос. б-ка СССР; под ред. Ф. С. Абрикосовой. – М., 1958. – С. 191–286.
9. Работа Фундаментальной библиотеки АН БССР // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 2 л.
10. Стрижонко, М. П. Фундаментальной библиотеке имени В. Г. Белинского Академии наук БССР 40 лет / М. П. Стрижонко // *Материалы научной конференции: (к 40-летию библиотеки)* / Акад. навук БССР, Фундам. б-ка; редкол.: А. Д. Василевская [и др.]. – Минск, 1965. – С. 5–25.
11. Библиотечное дело в БССР: документы и материалы. 1941–1958 / Гос. б-ка БССР [и др.]; [сост.: Л. Н. Бурлак и др.]. – Минск: Высш. шк., 1984. – 287 с.
12. Протокол №7 заседания Президиума Академии наук БССР. Москва. 5 августа 1944 г. // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 500. Л. 33–37.
13. Отчет о работе Библиотеки Академии наук БССР за 1944 год // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 4 л.
14. Письмо в Академию наук БССР капитана Новикова Д. Р. 11 апреля 1945 г. // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 379.
15. Письмо Новикову Д. Р. 30 апреля 1945 г. // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 380.
16. Письмо маршалу Советского Союза Жукову. 30 апреля 1945 г. // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 1. Оп. 1. Д. 24. Л. 382.
17. Отчет о работе Библиотеки Академии наук БССР за 1945 год // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 3 л.
18. Отчет о работе Библиотеки Академии наук БССР за 1946 год // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 13 с.
19. Отчет о работе Библиотеки Академии наук БССР за 1947 год // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 6 л.
20. Отчет о работе Фундаментальной библиотеки Академии наук БССР за 1948 год // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 6 л.
21. Отчет о работе Фундаментальной библиотеки имени Белинского Академии наук БССР за 1949 год // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 8 л.
22. Отчет о работе Фундаментальной библиотеки им. В. Г. Белинского Академии наук Белорусской ССР за 1950 год // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 17 л.
23. Отчет о работе библиотеки им. В. Г. Белинского АН БССР за 20/X–1950 г. сравнительно с предыдущими годами // *ЦНА НАН Беларуси*. – Ф. 10. Оп. 1. Д. 26. 3 л.

References

1. Materials of the March session of the Academy of Sciences of the Belarusian Soviet Socialist Republic (March 12–13, 1942), Kazan. 1942. 192 p. (in Belarusian).
2. Stjepanyuk F. Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Science in the Belarusian SSR for 40 years. Minsk, 1958, pp. 467–474 (in Belarusian).
3. Information on the damage caused by the fascist occupiers to the Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Central Scientific Research Center of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 1. Op. 1. D. 26. 5 p. (in Russian).
4. Letter to the Central Committee of the Communist Party (Bolsheviks) of Byelorussia. October 29, 1940. The National Archives of the Republic of Belarus. F. 4p. Op. 1. D. 14675. L. 15. (in Russian).
5. On the transfer of property and valuables of the former Radziwill's Castle. January 3, 1941. The National Archives of the Republic of Belarus. F. 4p. Op. 1. D. 7158. L. 52. (in Russian).
6. Baeva G. M., Filipskich V. B. From the history of the Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR (1941–1959). *Bibliotечноe delo i bibliografiya v sisteme bibliotek Akademii nauk BSSR: sbornik statei* [Library science and bibliography in the system of libraries of the Academy of Sciences of the BSSR: collection of articles]. Minsk, 1976, pp. 11–36 (in Russian).
7. From the certificate of the President of the Academy of Sciences of the BSSR on the damage caused by Hitler's invaders to the Academy. July 26, 1944. *Crimes of the Nazi occupiers in Belarus, 1941–1944*. Minsk, 1965, pp. 213–215 (in Russian).
8. Simanovskii I. B. Development of library science in the BSSR, its results and prospects by the 40th anniversary of the Great October Socialist Revolution. *40 let bibliotечноgo stroitel'stva v SSSR: doklady nauchnoi konferentsii, 23–26 dekabrya 1957 g.* [40 years of library construction in the USSR: reports of a scientific conference, December 23–26, 1957]. Moscow, 1958, pp. 191–286 (in Russian).
9. Work of the Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR. Central Scientific Research Center of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 2 p. (in Russian).
10. Strizhonok M. P. The V.G. Belinsky Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR is 40 years old. *Materialy nauchnoi konferentsii: (k 40-letiyu biblioteki)* [Proceedings of the scientific conference: (to the 40th

- anniversary of the library)]. Minsk, 1965, pp. 5–25 (in Russian).
10. State Library of the BSSR. Library science in the BSSR: documents and materials. 1941–1958. Minsk, Vysshaya shkola Publ., 1984. 287 p. (in Russian).
 11. The minutes № 7 of the meeting of the Presidium of the Academy of Sciences of the BSSR. Moscow, August 5, 1944. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 1. Op. 1. D. 500. L. 33–37. (in Russian).
 12. Report on the work of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 1944. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 4 p. (in Russian).
 13. Letter to the Academy of Sciences of the BSSR from Captain D. R. Novikov, April 11, 1945. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 1. Op. 1. D. 24. L. 379. (in Russian).
 14. Letter to Novikov D.R. April 30, 1945. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 1. Op. 1. D. 24. L. 380. (in Russian).
 15. Letter to a Marshal of the Soviet Union Zhukov. April 30, 1945. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 1. Op. 1. D. 24. L. 382. (in Russian).
 16. Report on the work of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 1945. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 3 p. (in Russian).
 17. Report on the work of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 1946. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 13 p. (in Russian).
 18. Report on the work of the Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 1947. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 6 p. (in Russian).
 19. Report on the work of the Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 1948. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 6 p. (in Russian).
 20. Report on the work of the V.G. Belinsky Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 1949. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 8 p. (in Russian).
 21. Report on the work of the V.G. Belinsky Fundamental Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 1950. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 17 p. (in Russian).
 22. Report on the work of the V. G. Belinsky Library of the Academy of Sciences of the BSSR for 20/X–1950 compared to previous years. Central Scientific Archive of the National Academy of Sciences of Belarus. F. 10. Op. 1. D. 26. 3 p. (in Russian).